

UNA CONTRIBUCIÓN A LA BIBLIOGRAFÍA
DE ANTONI ALEXANDRE BIOSCA I BAS

MARINA MACIÁ ORTUÑO
Universidad de Alicante

1999

“Citas coránicas y referencias al Islam en la Carta de Samuel (s. XIV)”, en Maurilio Pérez González, coord., *Actas [del] II Congreso Hispánico de Latín Medieval*, v. 1, León: Universidad de León, 263-268.

“Eyce = عيسى (‘îsa), una transcripción fonética medieval”, *Alquibla*, 5, 645-647.

2000

Estudi del manuscrit de la Carta de Samuel conservat a l'Arxiu Municipal de Dénia, Denia: Ajuntament, Institut Alicantí de Cultura Juan Gil-Albert, 286, LVIII.

2002

“San Columbano y la cultura precarolingia: algunas cuestiones pendientes”, *Actas [del] III Congreso Hispánico de Latín Medieval: (León, 26-29 de septiembre de 2001)*, v. 1, León: Universidad de León, 279-286.

2003

“Investigar en docencia universitaria de Filología Latina”, por Antoni Biosca *et al.*, en María de los Ángeles Martínez Ruiz y Vicente Carrasco Embuena, coord., *Investigar colaborativamente en docencia universitaria*, Alicante: Universidad de Alicante, 1-24. En línea: <http://hdl.handle.net/10045/20303> Fecha de consulta: 15 de agosto de 2025.

2004

“Filología Latina, evaluación del área y perfil del alumnado en el primer curso universitario”, por Antoni Biosca *et al.*, en Guillermo Bernabéu Pastor, Narciso Sauleda Parés, coord., *Espacios de investigación en la profesionalización docente universitaria*, Alicante: Marfil, Universidad de Alicante, 117-130. En línea: <http://hdl.handle.net/10045/20302> Fecha de consulta: 15 de agosto de 2025.

“Filología latina y entorno socio-académico: el perfil del alumnado”, por Antoni Biosca *et al.*, en María Ángeles Martínez Ruiz y Vicente Carrasco Embuena, coord., *II Jornades de Xarxes d'Investigació en Docència Universitària cap a l'Europa del coneixement*, Alicante: Universidad de Alicante, 1-10. En línea: <http://hdl.handle.net/10045/20304> Fecha de consulta: 15 de agosto de 2025.

“Propaganda religiosa en la Carta de Samuel”, en Juan Antonio Barrio Barrio, ed., *Los cimientos del Estado en la Edad Media: cancillerías, notariado y privilegios reales en la construcción del Estado en la Edad Media*, Alicante: Marfil, 319-324.

“Propuesta para la elaboración de una concordancia lematizada: la *Institutio oratoria* de Quintiliano”, en colaboración con Javier Fresnillo Núñez, *ELUA* (Anexo 2: Estudios de Lingüística: el verbo), 207-214. <https://doi.org/10.14198/ELUA2004.Anexo2.08>

“Red Créditos ECTS en Filología Latina”, por Antoni Biosca *et al.*, en Guillermo Bernabéu Pastor, Narciso Sauleda Parés, coords., *Investigar el Espacio Europeo de Educación Superior*, Alicante: Universidad de

Alicante, 1-47. En línea: <http://hdl.handle.net/10045/20302> Fecha de consulta: 15 de agosto de 2025.

“Redfilat: Red de estudios docentes en filología latina. Un primer paso”, por Antoni Biosca *et al.*, en María Ángeles Martínez Ruiz, coord., *Investigar en docencia universitaria* “Redes de colaboración para el aprendizaje”, Alicante: Marfil, Universidad de Alicante, 35-54. En línea: <http://hdl.handle.net/10045/20356> Fecha de consulta: 15 de agosto de 2025.

2005

“Rasgos islámicos en la Carta de Samuel”, en Miquel Barceló Perelló y José Martínez Gázquez, ed., *Musulmanes y cristianos en Hispania durante las conquistas de los siglos XII y XIII*, Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona, 95-102.

“Una nueva aportación a los nombres de los musulmanes en latín medieval”, *Euphrosyne*, 33, 315-322. <https://doi.org/10.1484/J.EU-PHR.5.124280>

2006

“Aproximación a los arabismos en la documentación de Jaime I”, en Aires Augusto Nascimento, Paulo Farmhouse Alberto, coord., *IV Congresso Internacional de Latim Medieval Hispânico. Lisboa, 12-15 de outubro de 2005: actas*, Lisboa: Faculdade de Letras, Centro de Estudos Clássicos, 219-226.

La Disputatio Abutalib, edición crítica, traducción y estudio de Antoni Biosca i Bas, tesis doctoral, Alicante: Universidad de Alicante, LXX-VIII, 54 . En línea: <http://hdl.handle.net/10045/18763> Fecha de consulta: 15 de agosto de 2025.

“Latín y vernáculo en los *corpora* documentales del Reino de Valencia”, por Antoni Biosca *et al.*, en Aires Augusto Nascimento, Paulo Farmhouse Alberto, coord., *IV Congresso Internacional de Latim Medieval*

Hispánico: Lisboa, 12-15 de outubro de 2005: actas, Lisboa: Faculdade de Letras, Centro de Estudos Clássicos, 227-242.

2009

“Guías docentes para el primer curso de las Filologías”, por Antoni Biosca *et al.*, en María Teresa Tortosa Ybáñez y José Daniel Álvarez Teruel, coord., *Investigaciones colaborativas en el ámbito universitario: propuestas para el cambio*, Alicante: Universidad de Alicante, 2047-2071.

“Las traducciones coránicas de Alfonso Buenhombre”, *The Journal of Medieval Latin*, 18, 257-277. <https://doi.org/10.1484/J.JML.3.16>

“Mil años de virtualidad: origen y evolución de un concepto contemporáneo”, *Eikasía*, 28, 1-40.

“Una propuesta de “concordancia crítica”: la *Institutio Oratoria* de Quintiliano”, en colaboración con Javier Fresnillo Núñez, en Trinidad Arcos Pereira, Jorge Fernández López, Francisca Moya del Baño, ed., *Pectora mulcet Estudios de retórica y oratoria latinas*, v. 1, Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 197-202.

2010

“Elxans i il·licitans. Història d`un gentilici”, *La Rella*, 23,13-21. En línea: <https://raco.cat/index.php/Rella/article/view/218508> Fecha de consulta: 15 de agosto de 2025.

Esquemes de gramàtica llatina, por Antoni Biosca coord., *et al.*, Alicante: Universitat d’Alacant, Secretariat de Promoció del Valencià, (Col·lecció Joan Fuster. Materials docents en valencià, 113)

2011

“*Fori Antiqui* y *Furs* of the kingdom and the city of Valencia: Analysis of the text cohesion of Latin text and its translation”, en colaboración con Juan Francisco Mesa Sanz, *Archivum Latinitatis Medii Aevi*, 69, 177-195.

“Las anotaciones del *Sermó de la Conquesta* en el Ms. 40 del Arxiu del regne de Mallorca”, *Miscelánea Medieval Murciana*, 35, 51-65. <https://doi.org/10.6018/mimemur.35.142131>

“El llatí en el text de la Festa o Misteri d’Elx”, *La Rella*, 24, 11-24. En línea: <https://raco.cat/index.php/Rella/article/view/251034> Fecha de consulta: 15 de agosto de 2025.

“Latín y lenguas europeas 2010: una experiencia de trabajo colaborativo”, por Antoni Biosca, Juan Francisco Mesa Sanz y Francisco Javier Monzó Seva, en María Teresa Tortosa Ybáñez, José Daniel Álvarez Teruel y Neus Pellín Buades, coord., *IX Jornadas de Redes de Investigación en docencia universitaria. Diseño de buenas prácticas docentes en el contexto actual*, Alicante: Universidad de Alicante, 86-99.

Lorenzo Valla, *Refutación de la Donación de Constantino*, en colaboración con Francisco Sevillano, Madrid: Akal, 143.

“*Tractatus contra malos medicos*, un tratado de medicina medieval”, en José Martínez Gázquez, Óscar de la Cruz Palma y Cándida Ferrero, ed., *Estudios de Latín Medieval Hispánico*. Firenze: SISMEL, 501-507.

2012

Historia de José y Asenet. Edición crítica y traducción de la primera versión latina, Madrid: CSIC, 179.

“La Basmala latine”, en Dominique de Courcelles y Vicent Martines Peres, coord., *Pour une histoire comparée des traductions. Traductions des classiques, traductions du latin, traductions du langues romanes du Moyen Âge et de la première modernité*, Paris: École des Chartes, 81-89.

“La carta contra el converso mallorquín Abdalá: una obra inédita de Pere Marsili”, *Frate Francesco*, 78. 2, 385-400.

“*Fori Antiqui et Furs* du Royaume et de la ville de Valence. Latin et langue romane d’un texte juridique”, por Antoni Biosca y Juan Francisco Mesa Sanz, en Dominique de Courcelles y Vicent Martines Peres, coord., en *Pour une histoire comparée des traductions. Traductions*

des classiques, traductions du latin, traductions du langues romanes du Moyen Âge et de la première modernité, Paris: École des Chartes, 103-111.

“Hèctor Càmara i Sempere, *La Mare de Déu en el Flos Sanctorum romançat (1494)*, Alacant, Publicacions de la Universitat d’Alacant, 2009”, *Caplletra*, 52, 265-268.

“Latín y lenguas europeas 2011: evaluación y planificación de futuro”, por Antoni Biosca, Juan Francisco Mesa Sanz y Francisco Javier Monzó Seva, en José Daniel Álvarez Teruel, María Teresa Tortosa Ybáñez, Neus Pellín Buades, coord., *X Jornades de Xarxes d’Investigació en Docència Universitària: la participació i el compromís de la comunitat universitària*, Alicante: Universidad de Alicante, 2033-2034.

“Llatí i Llengües Romàniques 2011: l’avaluació com a eina de motivació”, por Antoni Biosca et al., en José Daniel Álvarez Teruel, María Teresa Tortosa Ybáñez, Neus Pellín Buades, coord., *X Jornades de Xarxes d’Investigació en Docència Universitària: la participació i el compromís de la comunitat universitària*, Alicante: Universidad de Alicante, 1503-1514.

Respuesta al Sueño de Piramonte y defensa por la ciudad de Alicante, introducción y notas de Francisco Sevillano Calero, edición y notas de Antoni Biosca i Bas, Alicante: Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, 101.

2013

“Algunas características de las traducciones medievales del árabe al latín”, en Alessandro Musco y Giuliana, ed., Musotto, *Coexistence and cooperation in the middle ages. IV European Congress of Medieval Studies F.I.D.E.M. (Federation Internationale des Instituts d’Études Medievales)*, Palermo 23-27 June 2009, Palermo: Officina di Studi Medievali, 249-255.

“Alfonso Buenhombre”, en David Thomas y Alex Mallett, ed., *Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History. Volume 5 (1350-1500)*, Leiden, Boston: Brill, 67-70.

“Èpica llatina per a Jaume I: el poema *Triumphus Valentinus* del no-vator valencià Josep Ignasi Barberà”, *Caplletra*, 55, 27-47. <https://doi.org/10.7203/caplletra.55.6772>

“Neologismos de origen catalán en el latín de Pere Marsili”, *Archivum Latinitatis Medii Aevi*, 7, 127-138.

“Nimfes al Vinalopó. La poesia renaixentista d’un alacantíoblidat, Josep Gosalbes de Cunedo (s. XVI)”, *Scripta*, 2.2, 84-107. <https://doi.org/10.7203/scripta.2.3105>

“Pere Marsili”, en David Thomas y Alex Mallett, ed., *Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History. Volume 5 (1350-1500)*, Leiden, Boston: Brill, 712-714.

“*Sine aqua saluari non ualemus*. El agua como purificación de creyentes y de infieles en las polémicas antiislámicas”, en José Martínez Gázquez y John Tolan, ed., *Ritus infidelium. Miradas interconfesionales sobre las prácticas religiosas en la Edad Media*, Madrid: Casa de Velázquez, 29-44.

“Vicent Ferrer, *Quaestio de unitate universalis*. Eds. Fidora - Zonta. Obrador Edendum, 2010. Pere Tomàs, *Tractatus brevis de modis distinctionum*. Eds. López - Batalla. Obrador Edendum, 2011”, *Catalan Review*, 27, 195-197.

2014

“Biografía de Mahoma en la *Disputatio Abutalib*”, en Cándida Ferrero Hernández, Óscar de la Cruz Palma, coord., *Vitae Mahometi: reescritura e invención en la literatura cristiana de controversia: simposio internacional, Universitat Autònoma de Barcelona (España), 19-20 de marzo, 2013*, Madrid: CSIC, 169-177.

“L’antic ofici alacantí de Santa Faç”, *La Rella*, 27, 11-29. En línea: <https://raco.cat/index.php/Rella/article/view/290184> Fecha de consulta: 15 de agosto de 2025.

2015

“Israel Jacob Yuval and Ram Ben-Shalom, eds., *Conflict and Religious Conversation in Latin Christendom: Studies in Honour of Ora Limor*. (Cultural Encounters in Late Antiquity and the Middle Ages

17.)”, *Speculum*, 90. 4, 1185-1187. En línea: <http://www.jstor.org/stable/43884112>] Fecha de consulta: 15 de agosto de 2025.

“La versión latina de Pere Marsili frente a los manuscritos del *Llibre dels fets*: propuesta de *stemma codicum* y reconstrucción del arquetipo”, *Revue d’Histoire des Textes*, 10, 103-140. <https://doi.org/10.1484/J.RHT.1.103255>
 “Origin of Virtuality”, *Eikasias*, 64, 53-81.

Petri Marsili opera omnia, Turnhout: Brepols, XLIV, 481 (Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis 273).

“The Anti-Muslim Discourse of Alfonso Buenhombre”, en Ryan Szpiech, ed., *Medieval Exegesis and Religious Difference. Commentary, Conflict, and Community in the Premodern Mediterranean*, New York: Fordham University Press, 87-100. <https://doi.org/10.1515/9780823264643-008>

2016

“Martínez Gázquez, J. *The Attitude of the Medieval Latin Translators Towards the Arabic Sciences*. Florència: SISMELE, Edizioni del Galluzzo. 213 p”, *eHumanista IVITRA*, 10, 560-561. En línea: <https://www.ehumanista.ucsb.edu> Fecha de consulta: 15 de agosto de 2025.

“Pere Marsili y el islam”, *Medievalia*, 19. 2, 157-173. En línea: <https://revistes.uab.cat/medievalia/article/view/v19-n2-biosca> Fecha de consulta: 15 de agosto de 2025.

2017

El viaje de san Antonio a Barcelona. Una leyenda medieval de origen oriental, Barcelona: Reial Acadèmia de Bones Lletres, 157.

“Interès de la crònica llatina de Pere Marsili”, *Estudis Romànics*, 39, 7-22. En línea: <https://raco.cat/index.php/Estudis/article/view/321043> Fecha de consulta: 15 de agosto de 2025.

“Literatura llatina dedicada a Jaume I”, en Montserrat Jufresa Muñoz, coord., *Els clàssics i la llengua literària*, Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, Societat Catalana d’Estudis Clàssics, 21-42.

“Santiago Ponsoda López de Atalaya. *Noms, cognoms i pobladors a l’Oriola medieval. Estudi antroponímic dels repartiments oriolans, segles XIII i XIV*”, *Anuario de Estudios Medievales*, 47. 2, 933. <https://doi.org/10.3989/aem.2017.v47.i2>

2018

“Cuatro paisajes de la crónica de Pere Marsili: Salou, Valencia, Xàtiva y Mallorca”, en Estrella Pérez Rodríguez, coord., *Las palabras del paisaje y el paisaje en las palabras de la Edad Media*, Turnhout: Brepols, 29-42.

“Mitologia clàssica als carrers d’Alacant”, en colaboración con Luisa Biosca i Bas y Manuel Biosca i Bas, *La Rella*, 31, 219-245. En línea: <https://raco.cat/index.php/Rella/article/view/343967> Fecha de consulta: 15 de agosto de 2025.

“Ressenya a Juan Francisco Mesa Sanz (ed.), *Latinidad medieval hispánica*. SIMEL, Edizioni del Galluzzo, Florència, 2017”, *Scripta*, 12, 238-240. <https://doi.org/10.7203/scripta.12.13661>

2019

La Descendentia regum Sicilie de Pau Rossell. Valencia: Universitat de València (Fonts històriques valencianes 73).

“Qur’anic Quotations in Latin: Translation, Tradition, and Fiction in Polemical Literature”, en colaboración con Óscar de la Cruz, en Mercedes García-Arenal Rodríguez, Gerard A. Wieggers, coord., *Polemical Encounters. Christians, Jews, and Muslims in Iberia and Beyond*, University Park, The Pennsylvania State University Press, 47-53.

2020

Alfonsi Bonihominis opera Omnia. Turnhout: Brepols, XCVIII (Corpus Christianorum. Continuatio medievalis 295).

“Etnobotànica alacantina a la poesia llatina de Josep Gosalbes de Cunedo (s. XVI)”, en colaboración con Daniel Climent Giner y Carlos Martín Cantarino, *Ítaca*, 11, 73-129. <https://doi.org/10.14198/ITACA2020.11.05>

“M.^a Antònia Fornés Pallicer (ed.), *Paleògrafs i editors: mètodes, objectius i experiències*, Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, 2019. 84 pp. ISBN: 978-84-9168-353-7”, *Revista de estudios latinos*, 20, 202-204.

“Mercè Puig Rodríguez-Escalona (ed.), *Projeccions de la lexicografia llatina medieval a Catalunya (Col·lecció IRCVM - Medieval Cultures)*, *Revista de Estudios Latinos*, 20, 207-209.

“The Figure of Muḥammad in the *Disputa* by Pseudo Pere Pasqual”, en Cándida Ferrero Hernández, Linda G. Jones, coord., *Propaganda and (un) covered identities in treatises and sermons. Christians, Jews, and Muslims in the premodern Mediterranean*, Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, 85-93.

2021

“Catalan “Sedition” in the 17th Century: An anti-catalan poem in latin about the reapers’ War – The *seditio Catalaunica*”, en Antonio Cortijo Ocaña y Vicent Martines Peres, coord., *History of Catalonia and its implications for contemporary nationalism and cultural conflict*, Hershey, PA: IGI Global, 101-107.

“*Interpretatio iuxta traditionem*: The Transmission of Latin Anti-Islamic Texts”, en Cándida Ferrero Hernández, John V. Tolan, coord., *The Latin Qur’an, 1143-1500. Translation, transition, interpretation*, Berlin, Boston: Walter De Gruyter, 177-183. <https://doi.org/10.1515/9783110702712-011>

“Michel de Montaigne, traductor de griego. Sobre dos citas griegas y la traducción latina de Conrad Gessner”, *Çédille*, 20, 237-252. <https://doi.org/10.25145/j.cedille.2021.20.13>

Sub facie saxea: escrits sobre Alacant, Alicante: Universitat d’Alacant.

2022

Leonardo Bruni, De duobus amantibus Guiscardo et Segismunda, en colaboración con José Solís de los Santos, Valencia: Societat Bibliogràfica Valenciana Jerònima Galés.

“Petrus Marsilius, Letter to an apostate of the Order of Friars Minor”, en David Thomas, ed., *The Bloomsbury Reader in Christian-Muslim Relations, 600-1500*, London: Bloomsbury Academic, 281-283. <http://dx.doi.org/10.5040/9781350214132.ch-69>

2023

“Aproximación a la poesía latina del alicantino Joan Treminyo (siglos XVI-XVII)”, *Studia Aurea*, 17, 133-158. <https://doi.org/10.5565/rev/studiaaurea.533>

“Medieval Latin Lives of Muhammad, edited and translated by Julian Yolles and Jessica Weiss”, *Medieval Encounters*, 29. 5-6, 583-585. <https://doi.org/10.1163/15700674-12340178>

“Sobre un poema de Gosalbes de Cunedo dedicado a Juan Coloma”, en María del Carmen Irlés Vicente, coord., *Los Coloma y su tiempo: Una familia noble valenciana de época moderna (ss. xv-xviii)*, Alicante: Universitat d’Alacant, 191-198.

“Un assassinat als Poblets l’any 1647”, *Aguaits*, 46, 144-150.

“Un poeta alicantino del XVI redescubierto: Josep Gosalbes de Cunedo”, *Atalanta*, 11, 1, 152-170. <https://doi.org/10.14643/111F>

2024

“La versión castellana cuatrocentista de la Respuesta de Isaac atribuida a Alfonso Buenhombre”, *eHumanista: IVITRA*, 26, 33-46.

Josep Gosalbes de Cunedo: Obra completa. Edición crítica y traducción, Antoni Biosca, ed., *et al.*, Alicante: Universidad de Alicante, 567.

2025

“La *traditio* manuscrita de las versiones latinas de la Historia de José y Asenet”, en colaboración con Marina Maciá Ortuño, *Ordia Prima*, 3,

[1]-36. En línea: <https://doi.org/10.14409/op.2025.3.e0028>. Fecha de consulta: 15 de agosto de 2025.

“Medea y el papagallo. Un relato latino bajomedieval”, en colaboración con Marina Maciá Ortuño, artículo inédito, en evaluación.